

Relatório Técnico

Título: Produção de biodiesel utilizando como catalisador cobalto recuperado de baterias usadas.

Responsável técnico: Leonardo da Silva Marinho

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias. Departamento de Metalurgia.

Data: 01/09/2022 a 31/10/2023.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esse relatório apresenta resultados de parte do projeto FAPERJ E-26/203.836/2022 intitulado “Produção de biocombustíveis utilizando como catalisadores metais recuperados de baterias usadas” coordenados pelos pesquisadores Rodolfo Salazar Perez e Neyda de La Caridad Om Tapanes. Os resultados apresentados constituem o trabalho de Iniciação Científica do aluno Leonardo da Silva Marinho no período de setembro/2022 a outubro/2023.

A atividade de mineração exercerá um papel fundamental para a transição energética mundial, uma vez que o setor será o responsável pelo fornecimento dos materiais necessários às matrizes de baixo carbono, como: lítio, níquel, cobalto, manganês, grafita e minerais do grupo das terras raras (Santos, 2023). Destaca-se como tecnologias energéticas de baixo carbono, os painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas, veículos elétricos, baterias para armazenamento de energia, geração geotérmica e termossolar e hidrogênio.

Os principais minerais portadores de cobalto são a Cobaltita (CoAsS), associado a minerais de cobre, pirita e sulfuretos de ferro; a Carolita ($\text{Cu}(\text{Co.Ni})_2\text{S}_4$) ligado ao cobre; Lineítae (Co_3S_4) também encontrado em associação com minerais de cobre e pirita. A produção de baterias de íon-Li, bem como a aplicação de cobalto em outros produtos, poderá alavancar em 68% o consumo mundial deste elemento até 2025 (Nascimento & Soares, 2019). Por outro lado, a oferta mundial de cobalto depende bastante da demanda de cobre e de níquel, devido a seu status de coproduto.

Com o aumento da produção de baterias de celulares e outros produtos, vem aumentando também o descarte desse tipo de material poluente, prejudicial ao meio

ambiente. O presente projeto apresentou como objetivo a recuperação de cobalto das baterias de celulares para a utilização na produção de catalisadores heterogêneos para a síntese de biodiesel por reação de transesterificação.

RESULTADOS OBTIDOS NO PROJETO

PARTE 1: Extração do Cobalto das baterias

Nesta etapa foram tratadas as baterias usadas com o objetivo de extrair o cobalto. As baterias de íon-lítio usadas foram coletadas num ponto de descarte autorizado da loja Kalunga e com auxílio de um multímetro verificou-se a existência de carga nas baterias. Com o objetivo de eliminar possíveis riscos de acidente, as cargas remanentes foram eliminadas submergindo a bateria em água destilada por 24 h e posterior secagem em estufa a 100°C durante 24h (Figura 1).

Figura 1. Extração do Cobalto das baterias

Estando descarregadas, as baterias seguiram para a etapa de desmantelamento manual. Com o auxílio de chave de fenda e alicate de corte convencional foi feita a

abertura das baterias, que evidenciaram as fitas de cobre (ânodo) e de alumínio (cátodo). As fitas catódicas, interesse neste estudo, foram colocadas em estufa por 24 horas a 100°C para a evaporação dos solventes. Posteriormente foi feita a raspagem destas fitas, utilizando uma espátula como ferramenta, afim de se obter o material depositado (LiCoO₂). O material obtido foi pesado e reservado num dessecador para uso na próxima etapa. A Figura 1 mostra imagens de cada atividade realizada.

A caracterização da estrutura cristalina do material extraído das baterias de Lítio foi realizada por Difração de Raios-X (DRX) no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) no equipamento de difração de Raios-X Bruker-AXS D8 Advance Eco D8, radiação Cu Ka (40 KV/25 mA), variação angular $2\theta = (2^\circ - 40^\circ)$, com passos de 0,01° e detector LynxEye XE. O espectro de DRX se mostra na Figura 2 corroborando a presença de compostos de Cobalto e Lítio, com predominância do LiCoO₂.

Figura 2. Espectro de DRX do material extraído da bateria e peneirado (LiCoO₂)

PARTE 2: Síntese do Catalisador

Nesta etapa foram desenvolvidos e caracterizados os catalisadores

heterogêneos a base de óxido de cobalto, recuperados de baterias de íons de lítio descartadas, para uso nas reações catalíticas.

As deposições do material de cobalto no suporte foram realizadas pelo método de combustão. Para a realização do preparo do catalisador foram separados sobre a bancada todos os materiais a serem utilizados. Com o auxílio de uma espátula e béqueres foram medidos 9,7g do material extraído das baterias, 12,5g de nitrato de alumínio e 3,34g de ureia, após serem medidos, os mesmos foram postos em um cadinho. Após isso foram realizadas as mesmas medidas novamente, porém desta vez com 8,3g de ureia, que foram colocados em um segundo cadinho, afim de serem comparados futuramente. Em cada cadinho foram colocados 10mL de água destilada e com a utilização de uma espátula a mistura foi agitada. E logo após isso, os cadinhos foram levados para uma placa aquecedora à temperatura constante de 150°C. Enquanto os cadinhos estavam sobre a placa aquecedora, a solução foi agitada constantemente com o auxílio da espátula, até começarem a ferver e atingirem um ponto onde a solução ficou com uma textura mais consistente, após atingirem esse ponto os cadinhos foram retirados do aquecimento e esfriados. Após as soluções serem esfriadas, as mesmas foram alocadas dentro de um forno mufla à temperatura constante de 600°C durante 1 hora. Após finalizada a combustão, foram retiradas e esfriadas novamente para posterior calcinação.

A etapa de calcinação, decisiva para atingir a atividade dos sítios ativos, elimina pequenas quantidades de resíduos de carbono remanescentes da combustão, foi realizada a 700°C por 3 horas com taxa de aquecimento de 10°Cmin⁻¹, sob fluxo de ar de 60 mL.min⁻¹. Passadas as 3 horas, as soluções foram retiradas e esfriadas novamente. Com as soluções esfriadas, observou-se que as mesmas adquiriram uma coloração escura e com um tom levemente metálico. Elas foram retiradas do cadinho e colocadas no almofariz e foram maceradas com o auxílio do pistilo, e então cada uma foi armazenada e identificada para uma futura análise da composição. As imagens dos testes são apresentadas na Figura 4.

Figura 3. Processamento do material extraído das baterias e síntese dos catalisadores

A caracterização da estrutura cristalina dos catalisadores foi realizada por Difração de Raios-X (DRX) no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) no equipamento de difração de Raios-X Bruker-AXS D8 Advance Eco D8. Os espectros de DRX dos catalisadores sintetizados se mostram nas Figuras 4 (utilizando 8,3g de ureia) e 5 (utilizando 3,34g de ureia). Ao comparar ambas figuras se observa que o melhor resultado foi obtido com 8,3g de ureia (Figura 4).

Figura 4. Espectro de DRX do catalisador de cobalto suportado em alumina (Co_2AlO_4) utilizando 8,3g de ureia

Figura 5. Espectro de DRX do catalisador de cobalto suportado em alumina (Co_2AlO_4) utilizando 3,34g de ureia

A Figura 4 mostra que o catalisador caracterizado por DRX, possui picos de difração de 2θ aproximados aos valores teóricos atribuídos ao Aluminato de Cobalto tipo espinélio (CoAl_2O_4). Sendo assim este foi o catalisador utilizado nas próximas etapas para a síntese dos biocombustíveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Busnardo, N.G.; Paulino, J.F.; Afonso, J.C. Recuperação de cobalto e de lítio de baterias íon-lítio usadas. Nota técnica, Quím. Nova, v.30, n.4, Ago 2007.

<https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000400040>

Nascimento, M.; Soares, P.S.M. Cobalto no Brasil: metalurgia extrativa, ocorrências e projetos. Série Estudos e Documentos. CETEM, MCTIC, 2019.

Santos, Y.C.S. Panorama da mineração brasileira em relação a alguns dos principais minerais críticos necessários à transição energética. Latin American Journal of Energy Research – Lajer (2023) v. 10, n. 1, pp. 77–86

<https://doi.org/10.21712/lajer.2023.v10.n1.p77-86>